

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

(17–20 квітня 2018 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2018

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ „ХП” Є.І. Сокол.

Співголови конференції: А. Герджиков (Болгарія), Т. Лодіговські (Польща), М. Марку (Румунія), Й. Стракеляна (Німеччина), А. Торма (Угорщина).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Г.В. Лісачук, О.П. Авдєєва, І. Бела, Б. Карпушевський, Ф. Ковач, А. Мамаліс, Д. Патко, С. Радковски.

Члени оргкомітету – Р.П. Мигущенко, А.О. Грубнік, М.І. Главчев, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, О.Ю. Заковоротний, А.В. Кіпенський, В.М. Конкін, Д.А. Кудій, М.М. Малько, О.В. Манойленко, І.М. Рищенко, Л.П. Тижненко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції – С.І. Меньшикова, С.А. Радогуз.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХП», 2018. – 233 с.

ISBN 978-617-05-0264-3 (повне вид.)

ISBN 978-617-05-0266-7 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції магістрантів та аспірантів, яка відбулась 17–20 квітня 2018 року.

УДК 002

ISBN 978-617-05-0266-7 (ч. 2)

© НТУ «ХП», 2018

ЗМІСТ

Секція 4. Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування	4
Секція 5. Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини	180

На русском: [Строкоус А.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Разработка критериев для определения степени изношенности узлов крепления сердечника статора к корпусу турбогенератора // Материалы XII Международной научно-практической конференции магистрантов и аспирантов (17-20 апреля 2018 года), в 3-х частях, часть 2 (ISBN 978-617-05-0266-7), секция 4 "Электротехника и электромеханика, радиотехника и энергетическое машиностроение". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. – С. 140-141. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2628281>]

Ключевые слова: турбогенераторы (ТГ), эксплуатационное состояние ТГ, износ ТГ, сердечники статоров ТГ.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39752>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39752/1/Strokous_Razrabotka_kriteriev_2018.pdf)

[Press/39752/1/Strokous_Razrabotka_kriteriev_2018.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39752/1/Strokous_Razrabotka_kriteriev_2018.pdf)

Сборник материалов конференции:

1) на сайте НТУ "ХПИ"

все тома - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36190>

том 2 - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36206>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36206/1/Conference_NTU_KhPI_2018_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf)

[Press/36206/1/Conference_NTU_KhPI_2018_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36206/1/Conference_NTU_KhPI_2018_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf)

2) на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2623488>

[https://zenodo.org/record/2623488/files/Сборник 12 конф магистрантов и аспирантов](https://zenodo.org/record/2623488/files/Сборник_12_конф_магистрантов_и_аспирантов_НТУ_ХПИ_2018.pdf?download=1)

[НТУ ХПИ 2018.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2623488/files/Сборник_12_конф_магистрантов_и_аспирантов_НТУ_ХПИ_2018.pdf?download=1)

Программа конференции:

1) на сайте НТУ "ХПИ": [http://web.kpi.kharkov.ua/masters/wp-](http://web.kpi.kharkov.ua/masters/wp-content/uploads/sites/135/2018/04/Programmka-2018.pdf)

[content/uploads/sites/135/2018/04/Programmka-2018.pdf](http://web.kpi.kharkov.ua/masters/wp-content/uploads/sites/135/2018/04/Programmka-2018.pdf)

2) на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2623488>

[https://zenodo.org/record/2623488/files/Программа 12 конф магистрантов и аспирантов](https://zenodo.org/record/2623488/files/Программа_12_конф_магистрантов_и_аспирантов_НТУ_ХПИ_2018.pdf?download=1)

[НТУ ХПИ 2018.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2623488/files/Программа_12_конф_магистрантов_и_аспирантов_НТУ_ХПИ_2018.pdf?download=1)

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИЗНОШЕННОСТИ УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА К КОРПУСУ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

А.В. СТРОКОУС¹, В.В. ШЕВЧЕНКО^{2*}, А.Н. МИНКО³

¹ аспірант кафедри електричних машин, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА

² проф. кафедри електричних машин, НТУ «ХПІ», канд. техн. наук, Харків, УКРАЇНА

³ інженер, ЧНПФ «Анкор-Теплоенерго», канд. техн. наук, Харків, УКРАЇНА

*e-mail: zurbagan8454@gmail.com

Эксплуатационное состояние турбогенератора (ТГ) во многом определяется техническим состоянием статора, потеря работоспособности которого требует дорогостоящего ремонта, а в отдельных случаях и замены всего статора, [1].

Поэтому целью работы стало определение наиболее распространенных повреждений при износе сердечников статоров ТГ, появления дефектов крепления их узлов и установление причин ухудшения механико-вибрационного состояния.

Сбор данных о повреждениях и износе элементов конструкций статоров ТГ мощностью 200 и 300 МВт (изготовители ГП завод «Электротяжмаш», г. Харьков и ПАО «Силовые машины», г. С.-Петербург) был сделан по данным: для ТГВ-300, установленных на Запорожской, Зуевской, Угледорской, Ладыжинской, Новочеркасской ТЭС и на Ставропольской ГРЭС; для ТГВ-200 – на Луганской, Череповецкой и Заинской ГРЭС; для ТВВ-200-2 – на Беловской, Томь-Усинской и Щекинской ГРЭС, [2]. В результате анализа данных проведения ремонтных и восстановительных работ было установлено, что наиболее распространенными повреждениями являются:

- ослабление давления запрессовки, коррозионное разрушение активной стали и разрушение зубцов крайних пакетов активной стали сердечников;
- замыкание сегментов сердечника статора и возникновение очагов локального перегрева;
- повреждения системы подвески сердечника статора в корпусе;
- электрическая эрозия неактивных частей конструкции статора.

Причиной вышеизложенных дефектов являются электромагнитные нагрузки при ненормальных режимах работы ТГ (т.е. работа с нагрузкой 30, 50, 70 % от номинальной), [3], которые приводят к ухудшению механико-вибрационного состояния узлов крепления сердечника статора к корпусу ТГ.

В качестве численного критерия определения степени изношенности подвески статора предлагается использовать показатель удельного механического усилия, возникающего в пружине от вибраций сердечника с амплитудой A_c :

$$f_{\text{мех}} = \frac{2n_{\text{уз}} \cdot E \cdot b_{\text{уз}} \cdot h_{\text{уз}}^3 \cdot A_c}{l_n \cdot \left(\frac{l_0}{2}\right)^3}, \quad (1)$$

где, $n_{\text{уз}}$ – количество упругих элементов в подвеске; E – модуль упругости материала, МПа; $b_{\text{уз}}$ и $h_{\text{уз}}$ – ширина и толщина упругого элемента, м; l_n – длина пластины (призмы), м; l_0 – длина упругой части пластины, м.

При этом для ТГ серии ТГВ под упругим элементом понимается внутренняя тангенциальная подвеска (пластина), а для ТГ серии ТВВ – стяжная призма с подпольными прорезями в ней (рис. 1).

Рис. 1 – Эластичный узел крепления сердечника статора к корпусу:
 а – внутренняя подвеска ТГ типа ТГВ; б – упругая стяжная призма ТГ типа ТВВ

В качестве численного критерия определения усталости стяжных призм ТГ предлагается использовать мгновенное значение тока в призме:

$$f_{\text{нр}} = \frac{2\pi \cdot f \cdot A_z \cdot l_{\delta}}{|Z_k|} \cdot \cos(p \cdot \Theta + \Theta_0 - \psi), \quad (2)$$

где, f – частота тока в сети, Гц; A_z – амплитуда значения векторного потенциала; l_{δ} – расчетная длина сердечника статора, м; Z_k – комплексное сопротивление контура стяжных призм; p – число пар полюсов; θ_0 – начальная фаза векторного потенциала; $\psi = \arctg(X_k/R_k)$ – аргумент комплексного сопротивления контура стяжных призм. Предложенные критерии (1) и (2) для определения степени изношенности узлов крепления сердечника статора к корпусу могут быть дополнены и другими критериями для каждого отдельного типа генератора, с учетом режимов его работы, конструкции и принципа работы системы подвески статора.

Список литературы:

1. Шевченко, В.В. Прогнозирование востребованности разных типов генераторов с учетом развития электроэнергетики / В.В. Шевченко, А.В. Строкоус // V Международная НТК «Проблемы современной энергетики и автоматики в системе природопользования, (теория, практика, история, образование)», г. Киев, 14-18 ноября 2016 г. – 2016. – С. 115-117.
2. Строкоус, А.В. Способы оценки состояния турбогенераторов, которые отработали срок эксплуатации / А.В. Строкоус, В.В. Шевченко // 11-та Міжнар. НПК магістрантів та аспірантів, 18-21 квітня 2017 р. Ч. 2. / ред. Є.І. Сокол. – Харків: НТУ "ХПІ", 2017. – С. 72-73.
3. Шевченко, В.В. Оценка технического состояния турбогенераторов ТЭС и АЭС при их работе в ненормальных режимах / В.В. Шевченко, А.В. Строкоус // Международный Симпозиум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» SIEMA-2015, 23-24.10.2015 р.

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

ПРОГРАМА
ХІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

17– 20 квітня

Харків
2018

СЕКЦІЯ 4. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА, РАДІОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Керівник – **Томашевський Роман Сергійович**, директор навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки.

Секретар – **Данильченко Дмитро Олексійович**, асистент кафедри «Передача електричної енергії»

1. Абилова О.А., Колісник К.В.

Аналітичний огляд сучасних мобільних пристроїв моніторингу артеріальної гіпертензії

2. Орхан Анварли, Барбашов И.В.

Основные направления повышения эффективности передачи электрической энергии

3. Антонюк О.В., Костюков І.О.

Електромагнітний перетворювач для контролю питомого опору жил силових кабелів

4. Арефьева М.А., Шайда В.П.

Аналіз впливу кількості пазів ротора на енергетичні параметри та характеристики асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором

5. Бабенко І.В., В.М. Кортун, І.М. Задорожня

Особливості процесів перетворення енергії електромеханічної взаємодії в електроприводах технологічних машин з пружними ланками

6. Батаченко С.М., Томашевський Р.С.

Автоматизований метод інтегральної оцінки антиоксидантної активності харчових продуктів

7. Безкостний П.І., Довгалюк О.М.

Аналіз особливостей впровадження розподіленої генерації в Україні

8. Блажко В.С., Томків В.П., Хоменко И.В

Мероприяття направленные на повышение эффективности работы электрических сетей

9. Боброва В.А., Пугачева Т.Н.

Исследование процесса протекания низкотемпературной коррозии

10. Богдашка С.А., Руденко Н.З.

Разработка стенда для проверки холодопроизводительности гликолевых охладителей

11. Болдирев О.С., Литвиненко О.О.

83. Скрынник А. А., Ересько В. А.
Микроконтроллерное управление активным выпрямителем
84. Старкова Е.К., Тимченко Н.А.
Исследование ультразвуковой терапевтической аппаратуры для гидромассажа
85. Строкоус А.В., Шевченко В.В., Минко А.Н.
Разработка критериев для определения степени изношенности узлов крепления сердечника статора к корпусу турбогенераторов
86. Ушкварок І.О., Зоря Я.І., Болтенко О.О., Задорожній М.О.
Особливості динамічних режимів функціонування в електроприводах металургійних машин з пружними ланками за умов електромеханічної взаємодії процесів
87. Фам Туан Ань, Усатий О.П.
Оцінка ефективності соплових решіток з поворотним діафрагми з використанням cfd –пакету
88. Феоктістов О.Ю., Бондарук П.А.
Розробка системи технічної діагностики стабілізаторів танків Т-64 та Т-64Б
89. Филатов А.А., Жемеров Г.Г.
Преобразовательные системы для отбора энергии ветрогенератора
90. Філь М.С., Павлов Л.М.
Аналіз сучасного стану цифрового телебачення
91. Фоменко І.О., Литвиненко О.О.
Дослідження ефективності роботи теплообмінних апаратів систем тепlopостачання
92. Хомченко І.С., Мірошник О.О.
Дослідження функціональних можливостей реклоузера РВА/TEL - 10 для резервування електромереж
93. Хомченко П.А., Ященко Г.В.
Система управління синхронним двигателем с постійними магнітами на основі прогнозирующих моделей
94. Чернецький А.В., Крупа Є.С.
Чисельне моделювання просторового потоку в проточній частині капсульного гідроагрегату
95. Чорний М.М., Юр'єва О.Ю.
Шляхи підвищення коефіцієнта корисної дії синхронних явнополюсних двигунів середньої потужності
96. Черных М.А., Жемеров Г.Г.
Преобразователи для автономных интеллектуальных систем электроснабжения